

BIOLOGICAL SCIENCES

ON THE QUESTION OF THE MECHANISMS OF STRUCTURAL CHANGES IN DIVERSITY

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7274464>

Gulamov M.

Doctor of Biological Sciences, professor of Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sino, Uzbekistan, Bukhara

К ВОПРОСУ МЕХАНИЗМОВ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗНООБРАЗИЯ

Гуламов М.И.

д-р биол. наук, профессор Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али Ибн Сино, Республика Узбекистан, г. Бухара

Abstract

This work is devoted to generalized mechanisms of structural changes in physical and biological diversity. On the basis of the theory of interaction of ecological factors and the concept of the physical and ecological field of survival, generalized mechanisms of structural changes in diversity are formulated. Such generalized mechanisms can be fundamental physical fields and ecological survival fields.

Аннотация

Данная работа посвящена обобщённым механизмам структурных изменений физического и биологического разнообразия. На основании теории взаимодействия экологических факторов и концепции физического и экологического поля выживаемости формулируются обобщенные механизмы структурных изменений разнообразия. Такими обобщенными механизмами могут быть фундаментальные физические поля и экологические поля выживаемости.

Keywords: field, physical field, ecological fields of survival, ecological factors, theory of interaction of ecological factors, diversity, biodiversity, diversity.

Ключевые слова: поле, физическое поле, экологические поля выживаемости, экологические факторы, теория взаимодействия экологических факторов, разнообразия, биоразнообразия, многообразия.

Многие вопросы разнообразия физического и биологического мира в аспекте их природы, обновления, параметров сложности, причин, информационных моделей и структурных изменений были рассмотрены нами в ранее опубликованных работах [11-17,22].

Основываясь на предыдущих наших работах и имеющихся научных данных, эта публикация имеет целью сформулировать наиболее обобщенные механизмы структурных изменений разнообразия физического и биологического миров.

Разнообразия – одно из фундаментальных понятий в математике, физике и биологии. Термин «разнообразия» - это синоним многообразия. Формализация многообразия на достаточном высоком абстрактном уровне сформирована в математике в виде теории многообразия. Точки, линии и поверхность – всё это примеры многообразия. Фактическое многообразие - это такое топологическое пространство, в окрестности каждой точки которого можно вести систему координат [1]. Другими словами: число линейно независимых базовых элементов любой топологической структуры определяет размерности их многообразия. Всё это относится к чисто абстрактным фундаментальным характеристикам многообразий.

При анализе истории эволюции Вселенной мы видим различные проявления разнообразия материи, начиная с элементарных частиц до проявления

системы звезд, с планетами, галактиками, метагалактиками и тому подобных. В каждом из этих разнообразных объектов Вселенной можно наблюдать, как в процессе эволюции различные элементы, объединяясь между собой, проявляют некую целостность, то есть создаётся некий объект более высокого уровня. Например, атомы, молекулы, вещества, планеты, Солнечная система, галактики и тому подобное. Каждый из них через определенное время распадается на большее количество разнообразных объектов меньшего уровня и так далее.

Таким образом, формирование Вселенной началось с появлением разнообразных форм материи: именно разнообразие было началом развития материального мира. Всякий природный физический объект есть форма проявления беспредельного разнообразия. Причиной образования разнообразия физического мира являются всевозможные взаимодействия - начиная от элементарных частиц, химических элементов и до различных природных объектов.

В этих превращениях отсутствует тождественность, единая логика, гармония, цель и порядок. С первого взгляда это кажется хаосом складывающейся тенденции познания окружающей среды, однако специалисты в научной литературе сегодняшнего дня стараются объяснять все это на современном языке предмета синергетики [18].

«Биоразнообразии» в настоящее время становится одним из самых распространённых понятий в научной литературе, природоохранном движении и международных связях. Научные исследования доказали, что необходимым условием нормального функционирования экосистем и биосферы в целом является достаточный уровень природного разнообразия на нашей планете [2,4].

Биологическое разнообразие – главное условие равновесия всей жизни на Земле. Биоразнообразие создаёт взаимодополняемость и взаимозаменяемость видов в экосистемах, обеспечивает регуляцию численности, самовосстановительные способности сообществ и экосистем. За счёт этого разнообразия жизнь не прерывается уже несколько миллиардов лет.

Всё это можно выразить как проявление принципа комплементарности биоразнообразия в экосистемах. Главнейшая экологическая функция животных в природе – участие в биотическом круговороте веществ и энергии. В этом смысле биологические виды – это различные механизмы превращения энергии в природном круговороте [11].

Более конкретный и наглядный пример можно привести из биологии: количество генов у видов растений и животных исчисляется тысячами, каждый из них через мутации может дать десятки аллелей. Рассмотрим упрощённую ситуацию кода в гаплоидном наборе, где имеется только 1000 генов, каждый из которых в состоянии дать путём мутаций только 10 аллелей. В этом случае число генных комбинаций достигает 10^{1000} (каждая комбинация – самостоятельная информационная модель), то есть доходит до огромнейшей величины, которая больше числа электронов и протонов во Вселенной. Если всё это переведём на реально существующие виды в природе и постараемся представить всевозможное число генных комбинаций, то получим бесконечность в высшей степени! Вот реальная невозможная мощность биоразнообразия природы [11].

Разнообразие – это фундаментальный резерв природы, материал для отбора в процессе эволюции. Эволюция – это постоянная смена одних разнообразий другими.

Значит, взаимодействие разнообразных объектов, элементов или явлений природы порождает новые объекты, элементы или явления. Из всего этого можно сделать заключение, что механизмом возникновения разнообразия является результат различного рода *взаимодействия разнообразных природных объектов и явлений*, и все эти механизмы разнообразных взаимодействий происходят на физических и биологических полях.

В работе В.И. Смирнова (1974) физическое поле определяется так: «Если некоторая физическая величина имеет определённое значение в каждой точке пространства или части пространства, то таким путём определяется поле этой величины. Если данная величина есть скаляр (температура, давление, электрический потенциал), то поле назы-

вается скалярным. Если данная величина есть вектор (скорость, сила), то поле, ею определяемое, называется векторным». Я.Б. Зельдович и М.Ю. Хлопов (1988) объясняют этот же термин следующим образом: «Пусть в пространстве определена некоторая величина. Это означает, что мы можем сказать, чему равна эта величина в каждой точке пространства. Например, мы знаем, какая температура в том или ином месте. В этом случае говорят, что задано поле этой величины. В нашем примере – поле температур. Если в пространстве введена прямоугольная система координат X, Y, Z , так что каждая точка пространства характеризуется значениями своих координат, то поле является функцией координат каждой точки и формально представляет собой функцию трёх переменных x, y, z . Если величина, поле которой мы рассматриваем, меняется со временем, то поле этой величины зависит от времени и называется нестационарным. Если величина не зависит от времени, её поле зависит только от пространственных координат и называется стационарным».

В теории взаимодействия экологических факторов постулируется, что при взаимодействии экологических факторов всегда образуется некое состояние, которое и называем средой. Если предположить, что среда – формирующий и определяющий процесс, тогда становится ясно, каким образом образованное разнообразие приводит к новому разнообразию [11,12].

В зависимости от характера и типа взаимодействия экологических факторов могут образовываться разные среды. Попадая в среду, объект (биологический или физический) преобразует её. Тип среды зависит от сочетания и количества взаимодействующих экологических факторов. Отсюда и разнообразность среды в природе, и их динамическая изменчивость [17]. На основе вышеизложенного можно предположить, что природа образования разнообразия аналогична средообразующим механизмам [5-10]. Средообразующими механизмами разнообразия физического мира являются фундаментальные физические поля – гравитационные, электромагнитные, слабые и сильные ядерные, для биологического мира – экологические поля выживаемости [16].

О механизмах структурных изменений разнообразия было достаточно много написано [16,17,22]. Если обобщить приведенные рассуждения о механизмах структурных изменений разнообразия в вышеуказанных работах, то можно заключить, что именно *взаимодействия* разнообразных физических и биологических природных объектов и явлений являются обобщённым механизмом структурных изменений разнообразия. Другими словами, кузницей всех бесконечных разнообразных взаимодействий физических и биологических процессов, происходящих в природе, являются следующие фундаментальные природные явления: гравитация, электромагнитные, слабые и сильные ядерные силы [3,21] и пространство выживаемости

[16]. Каждое из названных природных явлений образует физический или биологический характер поля.

В настоящее время в теоретической физике глубоко изучена роль фундаментальных физических полей в процессе образования и структурных изменений физического разнообразия [14, 21].

Концепции «экологической поле выживаемости» непосредственно связано с понятиями «экологический фактор», «функция выживаемости», «среда обитания». Не углубляясь в концепцию «экологического поля выживаемости», лишь остановимся на ее основных моментах [16,17].

Каждый биологический вид отличается друг от друга характерной для них экологической величиной – значениями функции выживаемости ($\alpha(\vec{A}, t)$) соответственно. Отсюда следует, что каждая точка пространства выживаемости (среды обитания) в каждый момент времени (x, y, z, t) характеризуется множеством значений функции выживаемости соответствующих биологических видов:

$$(x, y, z, t): \{\alpha_1(\vec{A}, t), \alpha_2(\vec{A}, t), \dots, \alpha_m(\vec{A}, t)\},$$

где (x, y, z, t) – координата пространства выживаемости m видов в соответствующих моментах времени, $\{\alpha_1(\vec{A}, t), \alpha_2(\vec{A}, t), \dots, \alpha_m(\vec{A}, t)\}$ – значения функции выживаемости, соответствующие m видов.

В зависимости от типа сочетания экологических факторов и их количества в различных точках пространства выживаемости (среды обитания) значения функции выживаемости особой популяции будут различными. Если в пространстве выживаемости находятся m биологические виды, тогда каждая точка рассматриваемого пространства выживаемости характеризуется различным значением m штук функции выживаемости. Экологическое поле выживаемости является нестационарным скалярным полем [5,16].

Каждая точка экологического поля выживаемости, в отличие от других физических полей, в каждый момент времени характеризуется множественным значением функции выживаемости соответствующих биологических видов, иначе - многомерной функцией выживаемости.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать, что обобщающим механизмом структурных изменений природного разнообразия (биоразнообразия) являются фундаментальные физические поля (гравитационные, электромагнитные, слабые и сильные ядерные) и экологические поля выживаемости.

Заключение

Исследование, проведенное в данной работе по обобщающим механизмам структурных изменений природного разнообразия (биоразнообразия), позволяет сделать следующее заключение:

1. Всякий физический или биологический объект есть форма проявления бесчисленного природного разнообразия.

2. Результат различного рода *взаимодействия* разнообразных природных объектов и явлений составляет суть обобщенных механизмов структурных изменений разнообразия.

3. Обобщенными механизмами формирующих и образующих всевозможные природные разнообразия являются фундаментальные характеристики физического и биологического поля: гравитационные, электромагнитные, слабые и сильные ядерные и экологические поля выживаемости.

4. Во Вселенной властвуют законы, являющиеся принципами отбора. Они выделяют из всевозможных состояний некоторое множество допустимых. Стохастика и бифуркация в процессе эволюции приводят к непрерывному росту и распаду разнообразия и сложности форм.

Список литературы:

1. Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия. М.: Наука, 1990. 672 с.
2. Бродский А.К. Введение в проблемы биоразнообразия. СПб.: Издательство СПбГУ, 2002. 143 с.
3. Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
4. География и мониторинг биоразнообразия. М.: Изд-во НУМЦ, 2002. 253 с.
5. Гуламов М.И. Математическое описание взаимодействия экологических факторов//Узб. Журнал Проблемы информатики и энергетики. 1997. 2. С. 13.
6. Гуламов М.И., Логофет Д.О. К взаимодействию факторов окружающей среды// Известия РАН. Серия биологическая. 1997. N 1. С.64.
7. Гуламов М.И. Концепция взаимодействия экологических факторов// Труды Института прикладных математических исследований. Методы Математического моделирования и информационные технологии. Петрозаводск. 2004. Выпуск 5. С. 173-188.
8. Гуламов М.И., Терехин А.Т. Об одном обобщении определения экологической ниши Хатчинсона// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия экология и безопасность жизнедеятельности. 2004. № 1 (10). С. 19-26.
9. Гуламов М.И., Краснов В.С. Теория взаимодействия экологических факторов. – Тверь: Тверской госуниверситет, 2009. 64 с.
10. Гуламов М.И. Теоретико-групповой подход к исследованию взаимодействия экологических факторов // Экологическая химия. 2012. Т. 21. Вып. 1. С. 1–9.
11. Гуламов М.И. Размышления о природе разнообразия// Universum: Химия и биология: электрон. науч. журнал 2016. № 4 (22). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/2489>
12. Гуламов М.И. О параметре сложности разнообразия// Universum: Химия и биология: электрон. науч. журнал 2017 (а). № 2 (32). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/4247>
13. Гуламов М.И. О природе обновления разнообразия // Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. 2017 (б). № 10 (40) . URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/5124>
14. Гуламов М.И. О природе «материализации» информационных моделей // Universum: Технические науки: электрон. науч. журн. 2018. № 4(49). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/5797>

15. Гуламов М.И. О множестве информационных моделей //Universum: Технические науки: электрон. науч. журн. 2020. № 5(74). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/9341>
16. Гуламов М.И. О концепции «Экологическое поле выживаемости» //Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021(а). 6(84). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11707>
17. Гуламов М.И. Алгебра Экологии. Монография. Ростов-на-Дону. 2021 (б). 64 с.
18. Дульнев Г.Н. Роль синергетики в формировании нового мышления //Что такое синергетика? /[Электронный ресурс]. Режим доступа: spkurdyumov.ru/what/rol-sinergetiki-v-formirovanii-novogo-myshleniya/
19. Зельдович Я.Б., Хлопов М.Ю. Драма идей в познании природы. М.: Наука. 1988. 240 с.
20. Смирнов В.И. Курс высшей математики. М.: Наука. 1974.Т.2. 655 с.
21. Фундаментальные взаимодействия макромире. <https://scienceforum.ru>
22. Gulamov M.I. ON THE QUESTION OF THE DYNAMICS OF STRUCTURAL CHANGES IN BIODIVERSITY. Journal of science. Lyon. (2022). 31, 3–8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6627922>